

Boshlang'ich Ta'lim Ona Tili Darslarida Talabalarda Ijodiy Fikrlashni Rivojlantirish

Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna

NamDPI Boshlang'ich ta'lim innovatsiyalari Kafedrasida o'qituvchisi, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

e-mail: mahliyodjakbarova@gmail.com

Annotatsiya. Boshlang'ich ta'limda ona tili darslari orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu maqola bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tadqiqotchilik va ijodiy qobiliyatlarini oshirish, ona tili darslarida innovatsion usullarni qo'llash orqali talabalarning intellektual va shaxsiy rivojlanishiga hissa qo'shish masalalariga bag'ishlanadi. Maqolada hikoya yozish, she'r va topishmoq yaratish, jamoaviy loyihalar, adabiy asarlarni tahlil qilish kabi interaktiv usullar yordamida talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning samarali yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ona tili darslarining til ko'nikmalarini oshirish, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish va mustaqil fikrlashni shakllantirishdagi o'rni ta'kidlanadi. Maqola o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish bo'yicha takliflar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: ijodiy fikrlash, boshlang'ich ta'lim, tadqiqotchilik qobiliyatlari, innovatsion usullar, hikoya yozish, she'r va topishmoq yaratish, jamoaviy loyihalar, mustaqil fikrlash, til ko'nikmalari, pedagogik jarayonlar, zamonaviy texnologiyalar.

Аннотация. Развитие креативного мышления через уроки родного языка в начальном образовании является одним из ключевых направлений современной системы образования. Данная статья посвящена вопросам повышения исследовательских и творческих способностей будущих учителей начальных классов, а также содействия интеллектуальному и личностному развитию учащихся посредством применения инновационных методов на уроках родного языка. В статье рассматриваются эффективные способы развития креативного мышления учащихся с использованием интерактивных методов, таких как написание рассказов, создание стихов и загадок, выполнение коллективных проектов и анализ литературных произведений. Также подчеркивается роль уроков родного языка в повышении языковых навыков, развитии коммуникативных способностей и формировании самостоятельного мышления. Статья завершается методическими рекомендациями для учителей и предложениями по внедрению современных педагогических подходов.

Ключевые слова: креативное мышление, начальное образование, исследовательские способности, инновационные методы, написание рассказов, создание стихов и загадок, коллективные проекты, самостоятельное мышление, языковые навыки, педагогические процессы, современные технологии.

Abstract. Fostering creative thinking through mother tongue lessons in primary education is one of the key directions of modern education systems. This article is dedicated to enhancing the research and creative abilities of future primary school teachers and contributing to students' intellectual and personal development by applying innovative methods in mother tongue lessons. The article explores effective ways to develop creative thinking in students through interactive methods such as story writing, creating poems and riddles, collaborative projects, and analyzing literary works. Additionally, it highlights the role of mother tongue lessons in improving language skills, developing communication abilities, and fostering independent thinking. The article concludes with methodological recommendations for teachers and suggestions for implementing modern pedagogical approaches.

Keywords: creative thinking, primary education, research abilities, innovative methods, story writing, creating poems and riddles, collaborative projects, independent thinking, language skills, pedagogical processes, modern technologies.

Kirish

Bugungi kunda jahonda ta'lim tizimlarining integratsiyalashuvi taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ yondashuvlar asosida tadqiqotchilik layoqatlarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishni va ularni amaliyotga joriy etishning innovatsion tizimini yaratishni talab qilmoqda. Bu nuqtayi nazardan, oliy ta'lim sohasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tadqiqotchilik qobiliyatlarini tarbiyalash, innovatsiyalarni rivojlantirish, yangi bilimlarni yaratishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik jarayonlar orqali ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshirish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning intellektual resurslarini shakllantirish va mamlakatimizda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich ta'limda ona tili darslari bu jarayonda alohida o'rin tutadi, chunki til orqali fikrlash, tasavvur qilish va o'z fikrlarini ifodalash qobiliyatlari shakllanadi. Ijodiy fikrlash talabalarga muammolarni turli nuqtayi nazardan ko'rib chiqish, yangi yechimlar topish va o'ziga xos yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Ushbu maqola boshlang'ich ta'lim ona tili darslarida ijodiy fikrlashni rivojlantirishning usullari va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlanadi hamda talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun metodik tavsiyalar berilgan.

Ijodiy fikrlash – bu yangi g'oyalar ishlab chiqarish, muammolarga noan'anaviy yechimlar topish va o'z tasavvurini erkin ifoda eta olish qobiliyatidir. Boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirish bolalarning intellektual va shaxsiy rivojlanishiga zamin yaratadi. Nafaqat boshlang'ich sinf o'quvchilari, balki ularga ta'lim-tarbiya beradigan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ham ijodiy fikrlashni rivojlantirish muhim jarayon hisoblanadi.

Ch. Shakirova talabalarining ijodiy fikrlashini va bilimlarini xolisona baholashga alohida e'tibor berib, ularning ijodiy fikrlashini baholashda invariant testlar samaradorli ekanligini ta'kidlaydi [3; 8].

Ona tili darslari bu jarayonda muhim vosita hisoblanadi. Til orqali talabalar o'z dunyoqarashlarini shakllantiradi, muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi va ijodiy faoliyatda ishtirok etadi. Masalan, hikoya yozish, she'r tuzish yoki muammoli vaziyatlarni muhokama qilish talabalarda ijodiy yondashuvlarni rivojlantiradi.

Ona tili darslari boshlang'ich ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Chunki ona tili nafaqat o'z predmetini o'zlashtirish, balki boshqa fanlar bo'yicha bilim olish va ularni tushunishda ham asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Ma'lumki, yosh o'quvchilar mustaqil va ijodiy fikrlash jarayonida, avvalo, tilga, uning boy imkoniyatlariga, so'z birikmalari va grammatik qoidalariga tayanadilar. Ular o'z fikr-mulohazalarini, tushunchalarini aniq va ravon ifodalashga harakat qiladilar. Bu jarayon ijodiy tafakkur va til vositalarining o'zaro uyg'unligida namoyon bo'ladi, tilning ifoda imkoniyatlari orqali muayyan mazmuni yetkazish, uni to'la anglash va baholash imkonini beradi.

Shu bois ham boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning nutq faolligini oshirish, ularda muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish, ularni mantiqiy xulosalar chiqarishga undash, izlanuvchanlik va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ona tili darslarida qo'llaniladigan turli interaktiv metodlar, o'yinlar, ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, ularni erkin va mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

Ona tili darslarida adabiy asarlarni o'rganish ham o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Asarlardagi obrazlar, voqealar, muammolar o'quvchilarni o'ylashga, tahlil qilishga, o'z munosabatini bildirishga undaydi. Turli xil savollar berish, munozaralar tashkil etish orqali o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Boshlang'ich ta'limda ona tili darslari nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish uchun ham muhim platforma hisoblanadi.

To'g'ri tashkil etilgan, qiziqarli va interaktiv usullar bilan olib borilgan ona tili darslari yosh avlodning mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va har tomonlama yetuk shaxslar bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Ona tili darslarida ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun bir qancha samarali usullardan foydalanish mumkin:

Hikoya va ertak yozish. Talabalarga hikoya yoki ertakning boshlanishini taqdim etib, uni davom ettirish yoki o'ziga xos yakun yasash topshirig'i beriladi. Bu usul tasavvur qilish va o'ziga xos g'oyalarni shakllantirishni rag'batlantiradi. "Nima bo'lar edi, agar..." kabi savollar talabalarni mavhum fikrlashga undaydi, turli xil farazlar qilishga o'rgatadi. Hikoyaning davomini o'ylab topish, rasm asosida hikoya tuzish, berilgan so'zlardan foydalanib matn yaratish kabi topshiriqlar esa ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, nutq boyligini oshiradi.

She'r va topishmoq yaratish. Talabalardan oddiy she'rlar yoki topishmoqlar tuzish so'raladi. Bu ularning til boyligini oshiradi va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

Jamoaviy loyihalar: guruhlarda hikoya, afsona yoki reklama matni yaratish talabalarda hamkorlik va ijodiy yechimlar ishlab chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Guruhlarga quyidagi topshiriq beriladi va talabalar ushbu maqollar ishtirok etgan hikoya tuzishga yo'naltiriladi.

Topshiriq. Ekranda har bir guruh uchun sirli sandiq ochiladi va sizlar unda keltirilgan maqollardagi tushirib qoldirilgan so'zlarni topib aytishingiz kerak bo'ladi.

1-guruh:

1. Ona yurtning – oltin ...iging.
2. ... suv bilan tirik, odam – el bilan.

2-guruh:

1. ... gadosi bo'lsang ham, yurt gadosi bo'lma.
2. ... chamanni sevar, odam – Vatanni.

3-guruh:

1. Odam qo'ngan yerda, ... to'ygan yerda.
2. El egasiz bo'lmas, ... yoqasiz

U. Usmonova o'z tadqiqotlarida ijodiy fikrlashni rivojlantirishda erkin muhit va rag'batlantirish muhim ekanligini ta'kidlaydi [3]. Shu sababli o'qituvchilar talabalarni xato qilishdan qo'rqmaslikka undashi va ularning har bir g'oyasini qadrlashi zarur.

1. **“Yangi ertak” loyihasi.** Talabalar o'zlarining sevimli ertaklarini qayta yozadilar, unda yangi qahramonlar yoki zamonaviy elementlar qo'shiladi. Masalan, Shukur Sa'dullaning “Laqma it” she'riy ertagidagi voqealar tasvirida zamonaviy texnologiyalardan foydalanilsa, hikoya qanday o'zgaradi?

2. **“So'z ijodkori” mashqi:** Talabalarga bir nechta tasodifiy so'z beriladi (masalan, “quyosh”, “daraxt”, “suv”) va ulardan qisqa she'r yoki hikoya yozish so'raladi. Bu mashq so'z boyligini oshiradi va ijodiy tasavvurni rivojlantiradi.

Talabalarning og'zaki nutqini ijodiy topshiriqlar orqali rivojlantirish mumkin. M.Jakbarova tadqiqotlarida og'zaki nutqni rivojlantirishda mulozamatli so'zlardan foydalanish, QR li topshiriqlar orqali o'quv topshiriqlariga innovatsion yondashish kuzatiladi [2]. Quyida bunday topshiriqlardan namunalar keltiramiz.

1-topshiriq. Mavzulardan birini og'zaki nutq tanlovi uchun tanlang:

- 1) “Izzat qilsang, hurmat ko'rasan”;
- 2) “Mehr-gul, qahr-tikan”;
- 3) “Mehr xazinasil-til”;
- 4) “Meniki-seniki -ko'ngil torligi”;
- 5) “Ustoz mehri- ota mehri”.

Xatolaringizni quyidagi turlarga ajrating hamda to'g'ri variantni eslab qoling:

- 1) talaffuzga doir xato;
- 2) shevaga xos xato;
- 3) uslubiy (so'z qo'llash bilan bog'liq) xato.

Boshlang'ich ta'lim ona tili darslari talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar beradi. Hikoya yozish, rol o'ynash, muammoli savollar va jamoaviy loyihalar kabi usullar orqali talabalar nafaqat til ko'nikmalarini oshiradi, balki muammolarga ijodiy yechim topishni o'rganadi. O'qituvchilar ijodiy muhit yaratish va talabalarni erkin fikrlashga undash orqali ularning intellektual va shaxsiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Kelajakda bu yo'nalishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va o'qituvchilar uchun maxsus treninglar tashkil qilish muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alavutdinova N.G. "Ona tili darslarida ijodiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi". Ped.fan.nom.diss. Toshkent – 2008.
2. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. Образование и инновационные исследования 12(1), 225-231.
3. Usmanova U.A. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy tasavvurini rivojlantirish". Ped. nom. diss. Namangan – 2019.
4. Shokirova Ch. T. "Talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish va dasturiy nazorat asosida o'qitish samaradorligini oshirish". Ped. nom. diss. Andijon – 2009.